

ЎЗБЕКИСТОН АЛОҚА, АХБОРОТЛАШТИРИШ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ДАВЛАТ ҚУМИТАСИ
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ЎЗБЕКИСТОН РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ВА АЛОҚА ИLMИЙ-
ТЕХНИКА ЖАМИЯТИ

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМЛАРИНИ
САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Республика илмий-техник конференцияси

МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ

2 ҚИСМ

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Республиканской научно-технической конференции

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЧАСТЬ 2

13-14 март 2014 йил

ТОШКЕНТ

4- шўъба

Ахборот хавфсизлигининг ривожланиш истисболлар

19.	Набиев А. Ахборот хавфсизлигини таъминлашда аутентификациянинг ўрни.	32	38.	Норматов Ш.Б., Самандарова Ш.М. Пароллар бардошлилигини баҳолаш мезонлари	68
20.	Исманова Моҳидия. RSA алгоритми учун самарали ҳужум усули.	34	39.	Ганиев А.А., Мавлонов О.Н. Методы оценки ущерба в компьютерных сетях	70
21.	Шарипова С.С. Электрон почтада ахборот хавфсизлиги масаласи	36	40.	Тешабасев О.Б. Программные средства защиты файлов от несанкционированного копирования	72
22.	Имомалиев О.Т., Бекмирзаев О. Повышение достоверности результатов проведения аудита информационной безопасности посредством инструментальных средств	38	41.	Пардаев Р.Ш. Создание беспроводных компьютерных сетей с помощью сегментации	74
23.	Ташев К.А., Бекмирзаев О. Ахборот хавфсизлиги аудити мезонлари	40	42.	Пардаев Р.Ш. Защита компьютерных сетей на физическом уровне модели ISO/OSI	76
24.	Юсупов С.Ю., Гуломов Ш.Р. Об одном подходе к реализации средств мониторинга активности системы защиты.	42	43.	Рахманова М.Р. Ахборотларни криптографик химоялаш воситаларини ишлаб чиқишда қўйилган асосий талаблар	78
25.	Абрамов А.С. Стадии внедрения электронного правительства.	44	44.	Рахманова М. Р., Ходжаев А.И. Современные методы и средства обеспечения информационной и инженерно-технической защиты объектов от несанкционированного доступа	80
26.	Назирев А.А., Кусоев А.М. Способы оценки надежности и ненадежности криптосистем.	45	45.	Рустамов Б.Н., Сапаров С.Х. Шифохонлар фаолиятини ахборотлаштиришда маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш масаласи	82
27.	Абдурахманова Н.Н., Рахмонова М.Р. Ахборот тизимларининг ривожланиш йўналишлари ва ахборот хавфсизлиги омиллари.	47	46.	Джумаев С.Н. Методика анализа рисков	84
28.	Абдурахманова Н.Н. Алгоритм управления комплексной безопасностью	49	47.	Ганиев С.К., Насруллаев Н.Б. Ташкилотларда ахборот хавфсизлиги аудитини ўтказиш тамойиллари	86
29.	Бабамухамедова М.З., Алмурадова Н.А., Шаазизова М. Э. Обнаружение и борьба с Botnet'ами	50	48.	Мухтаров Ф. Муғлақ бардошли криптоалгоритмлар моделларининг асосини ифодаловчи мураккабликлар	88
30.	Гуломов Ш.Р. Корхоналарда ахборот хавфсизлигини таъминлашда ахборот хавфсизлиги сиёсатининг тугган ўрни	52	49.	Хашимов Х.М. К вопросу создания автоматизированной системы управления информационной безопасности в сети NGN	90
31.	Валиев Н. Р. К вопросу аутентификации с использованием хэш-функции	54	50.	Хашимов Х.М. Обеспечение информационной безопасности в инфокоммуникационных системах и сетях следующего поколения-NGN	91
32.	Ганиев С.К., Кучкаров Т.А. Об одной методике оценки эффективности защиты корпоративной информационной системы	56	51.	Ахмедова Х.Х. Анализ криптоаналитических атак и криптографических алгоритмов шифрования	94
33.	Худойкулов З.Т. WI-FI симсиз тармоғида хавфсизлик методларининг тадқиқи	58	52.	Ходжаев А., Атажанова М. Анализ условий, влияющих на организацию защиты электронного документооборота предприятия	96
34.	Мансуров А.Р. К вопросу централизованного управления и мониторинга средствами защиты информации от несанкционированного доступа	60	53.	Гуломов Ш.Р. Способы обеспечения безопасности ip-сетей на основе межсетевых экранов	98
35.	Мансуров А.Р. К вопросу поиска уязвимостей информационных систем	62	54.	Бекмуродов У.Б., Шамшиева Б.М. Электрон рақамли имзо ва унинг амалий аҳамияти	100
36.	Насруллаев Н.Б. Ахборот коммуникацион тизимларида қалтис вазиятларни қаматириш чора тадбирлари	64	55.	Юсупов Б.К., Эриязов С.Б. Ахборот коммуникацион тизимларида фойдаланиладиган дастурий маҳсулотлар химояси	102
37.	Гуломов Ш.Р., Бабамухаммедов Б.А., Юсупов Б.К. К вопросу анализа методов тонкой и жесткой спам-фильтрации	66	56.	Юсупов С.Ю., Файзуллоев М. Ш. Случайные числа в криптографии	104
			57.	Юсупов С.Ю., Файзуллоев М. Ш. Псевдослучайные числа	106

систем безопасности.

Наиболее обширную группу образуют технические средства, используемые для обеспечения информационной безопасности, в частности для обнаружения радио-, видео- и телефонных закладок (жучков). Для более полного анализа рынка рассмотрим кратко назначение и основные возможности устройств поиска и обнаружения, в наибольшей степени представленных на рынке. Прежде всего это устройства поиска по электромагнитному излучению: приемники, сканеры, шумометры, детекторы инфракрасного излучения, анализаторы спектра, частотомеры, панорамные приемники, селективные микрольтметры и т.д. Общим для всех этих устройств является задача обнаружения сигнала.

Проблема защиты от несанкционированного доступа к информации посвящено огромное количество методических, академических и правовых исследований. Отличительной особенностью хищения информации стала скрытность этого процесса, в результате чего жертва может не догадываться о происшедшем. Всего несколько лет назад для обеспечения безопасности своих документов и предохранения самого компьютера от вируса достаточно было соблюдать ряд несложных правил и мер предосторожности. Хотя, во всех приличных компьютерных изданиях, учебниках и руководствах пользователя антивирусные рекомендации можно встретить многократно, однако, по-прежнему немало компьютеров оказываются зараженными из-за элементарной неосведомленности пользователя.

ШИФОХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ АХБОРОТЛАШТИРИШДА МАЪЛУМОТЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАСИ

Б.Н. Рустамов, С.Х. Сапаров (ТАТУ магистрантлари)

Шифохоналар иш жараёналарида шифокорлар томонидан ёзиб бориладиган - касалликлар тарихи, беморлар анкеталари ва анализ натижалари каби қоғоз ҳужжатларида содир бўлиши мумкин бўлган хатоликларни олдини олиш ва беморларнинг даволашни жараёнини ишончлилигини таъминлаш долзарб мавзулардан биридир. Шунингдек, инсон саломатлиги ҳақидаги маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳам муҳим масалалардан биридир.

Республикамизда кўплаб шифохоналар компьютерлаштирилган бўлиб, уларда компьютер тармоқларини ҳосил қилиш ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, даволаш жараёнини ҳисобини юритишни автоматлаштирувчи тизимлар яратилган мавжуд.

Ушбу мақсадларни кўзлаб, шифохоналар фаолиятини автоматлаштирувчи ахборот тизими яратилди. Ахборот тизимида барча даволовчи врачлар, диагностика бўлимлари иш жараёни ягона маълумотлар

базасига бирлаштирилиб, ҳар бир шифокор учун тизимдан фойдаланиш интерфейслари - формалар ишлаб чиқилди.

Тизимни ҳимоялаш технологияси қуйидаги босқичларда амалга оширилди:

1. Идентификация ва аутентификация қилиш.

Тизимдаги барча фойдаланувчилар учун махсус логин ва пароллар белгиланиб, маълумотлар базасига олдиндан ёзиб қўйилади. Фойдаланувчилар тизимга киришда ўз шахсини тасдиқловчи жараёндан ўтади.

2. Фойдаланиш ҳуқуқларини белгилаш.

Шифохона ходимларининг ўзига белгиланган махсус вазифалари мавжуд бўлиб, қабулхонада беморни - рўйхатга олиш, шифохона бўлимларида тиббий қаргаларга беморларнинг даволашни жараёнини ёзиб бориш каби амаллар бажарилади.

Тизимда фойдаланувчилар қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- Администратор.
- Қабулхона шифокори.
- Даволовчи шифокор.
- Бўлим бошлиқлари.
- Бош врач.
- Бош врач ўринбосари.
- Лаборатория ходимлари.

Ҳар бир турдаги фойдаланувчилар учун ўзларига белгиланган махсус формалар тайёрланди. Ушбу формаларда маълумот қўйиш, ўзгартириш, ўчириш амаллари белгиланди.

3. Ҳодисаларни ёзиб қолтириш.

Тизимда бажариладиган барча амаллар маълумотлар базаси жадваллари махсус майдонларида ёзиб қолинади. Тизимга янги маълумот киритилганда, ўзгартирилганда ёки ўчирилганда қуйидаги маълумотлар сақлаб қолинади:

- Фойдаланувчи номи.
- Компьютер IP адреси.
- Амал бажарилган вақт.

Бу маълумотлар фойдаланувчи учун кўринмайди.

4. Криптоҳимоялаш.

Тизим базасида махфий бўлган маълумотлар (фойдаланувчилар пароли) шифрланган ҳолатда сақланади.

Беморларнинг анкеталари, касалликлар тарихи ва турли текширув натижалари электрон кўринишда бўлимлар орасида, тармоқ орқали узатилади ва тизим маълумотлар базасида сақланади. Ушбу маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун юқорида саналган ҳимоялаш технологияларидан фойдаланган ҳолда, шифохоналар фаолиятини автоматлаштирувчи тизим ишлаб чиқилди.

Яратилган тизим корпоратив ахборот тизими сифатида фаол яратиб, серверга жойлаштирилган ҳолатда, ягона маълумотлар базасида ишлайди. Тармоқ ҳимояси учун махсус техник қурilmалар ўрнатилади.

Шифохоналардаги компьютер тармоқлари марказий компютери – серверга бошқарув тизими ўрнатилади ва тизим қуйидаги имкониятларни яратиб беради:

- Шифохонадаги барча врачлар иш ўринлари автоматлаштирилади.
- Касаликлар тарихи ва беморлар анкетасининг электрон кўриниши ҳосил бўлиб, уларнинг юритуви автоматлаштирилади.
- Қоғоз ҳужжатлари электрон кўринишга ўтказилиб, молявий-иктисодий тежамкорликка эришилади.
- Маълумотлар хавфсизлиги ва ишончлилиги таъминланади.
- Шифокорларнинг беҳуда вақт сарфи йўқолади.
- Бир хил даволаш йўналишидаги тиббиёт муассасаларининг ягона ахборот базаси яратилади.
- Статистик маълумотлар тезкор ва ишончли тарзда ҳосил қилинади.

Ушбу тизимни шифохоналарга ўрнатиш орқали юқори даражада молявий-иктисодий ютуқларга эришилади. Шифокорларнинг беҳуда вақт сарфи камайиб, иш жараёни учун катта қулайликлар яратилади. Барча маълумотлар тартибланган ҳолда архивда сақланиб, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлиги таъминланади. Тажрибага эга бўлмаган, янги ходимлар тизим архивдаги касаликлар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда, касалларни даволаш йўллари оsonлик билан ўрганиш имкониятига эгадирлар.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РИСКОВ

С.И.Джумаев (магистрант, ТУИТ)

Методика анализа рисков дает возможность повысить достоверность экспертных оценок по сравнению с моделями потенциальных нарушителей. При этом в анализе рисков участвуют только те ресурсы, которые интересуют этих противников, и которые в связи с этим можно оценить денежно.

Каждое требование стандартов имеет определенный вес.

Вес требования (Т) - степень влияния требования на защищенность информационной системы компании, указывается в значениях от 0 до 1. Вес требования, имеющий значение 1, показывает, что данное требование оказывает сильное влияние на обеспечение информационной безопасности организации.

Сумма весов всех требований (T_{max}) - максимальный риск невыполнения требований стандартов, т.е. не выполнены все положения стандартов.

$$T_{max} = \sum_{i=1}^n T_i$$

где T_{max} - сумма весов всех требований;

T - вес требования;

n - всего требований;

Отношение суммы весов невыполненных в компании требований к сумме всех требований стандарта - риск невыполнения требований в организации (R).

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{T_{max}}$$

где R - риск невыполнения требований T_{max} - вес невыполненного требования n - количество невыполненных требований.

Риск (R) невыполнения требований показывает, насколько значимы для информационной системы компании невыполненные требования. Риск зависит от количества невыполненных требований и их весов.

Для снижения риска несоответствия информационной системы стандартам советуется выполнить максимальное количество требований. Особенно важно выполнение требований, имеющих высокие веса, т.е. тех требований, чье влияние на уровень защищенности информационной системы компании значительно.

Задача определения ценностей требований по информационной безопасности, выделенных из стандартов, решалась путем применения сопоставления и ранжирования личностных и групповых мнений.

Поэтому для решения экспертных оценок методом средневзвешенных коэффициентов (методом непосредственной оценки). Коротко применяемый алгоритм:

Пусть m экспертов произведи оценку вопросов по i требованиям. Результаты оценки представлены в виде величин x_{ij}^k , где j - номер эксперта, i - номер вопроса, k - номер показателя (требования) сравнения, то величин x_{ij}^k представляют собой числа из некоторого отрезка числовой оси, или баллы (доли).

Для получения групповой оценки объектов в этом случае можно воспользоваться средним значением оценки для каждого объекта

$$\bar{x}_i = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n q_k x_{ij}^k k_j (i = 1, 2, \dots, n)$$

где q_k - коэффициенты весов требований сравнения признаков, k_j - коэффициенты компетентности экспертов. Коэффициенты весов требований и компетентности экспертов являются нормированными величинами

$$\sum q_k = 1; \sum k_j = 1$$